

[1123] Einsamkeitsbewältigung als Bestandteil psychiatrischer Behandlungsstruktur

Jonas Schmeißner-Darkow¹, Frauke Nees¹

*¹Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie -
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Preußerstraße 1-9, Kiel, Deutschland*

Hintergrund

Einsamkeit ist bei Pat. der Allgemeinpsychiatrie ein störungsübergreifendes Problem. Sie steht mit Common Mental Disorders in wechselseitiger Beziehung und erhöht das Risiko für einen längeren und schwereren Krankheitsverlauf [1]. In der stat. Allgemeinpsychiatrie häufig auftretende Diagnosen, im Zusammenhang mit Einsamkeit, sind Affektive Störungen [2, 3, 4, 5], Angststörungen [2, 1, 5,] Trauma [5, 6] und Persönlichkeitsstörungen [7, 8]. Einsamkeit kann störungsübergreifend die Behandlung und den Krankheitsverlauf neg. beeinflussen. Bei starker Einsamkeit entsteht eine kognitiv verzerrte Wahrnehmung der Umwelt, führt zu pathol. Verhaltensmustern mit wiederholten neg. Beziehungserfahrungen und infolge zu sozialem Rückzug [9]. Das Vertrauen in die eigenen soz. Fähigkeiten sinkt. Ist diese Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) gering, fördert Sie den Glauben, befriedigende Beziehungen zu anderen nicht aufbauen zu können [2, 10]. Einsamkeit hat einen direkten Effekt und verringert die SWE [11].

Einsamkeit ist allerdings noch nicht entsprechend in den Behandlungsleitlinien verankert. Ergänzend zur störungsspezifischen Behandlung sollte ein störungsübergreifendes Behandlungsangebot zur Einsamkeitsbewältigung für die stat. Allgemeinpsychiatrie entwickelt werden. Gruppentherapien zeigen einen höheren Effekt bei der Veränderung von Einsamkeit [5], daher bietet sich eine störungsübergreifende Trainingsintervention im Gruppensetting an.

Zielsetzung

Entwicklung / Evaluation einer manualbasierten Trainingsintervention zur Bewältigung von Einsamkeit für Menschen mit psych. Erkrankungen im Setting der stat. Allgemeinpsychiatrie. Forschungsfrage: Kann die Trainingsintervention das Erleben von Einsamkeit störungsübergreifend bei Pat. der stat. Allgemeinpsychiatrie reduzieren und hat dies außerdem auch einen pos. Effekt auf die störungsspezifische Symptomatik sowie die SWE? Um einen langfristigen Nutzen zu erkennen, wird der Effekt zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Intervention geprüft (4 Wochen / 6 Monate) Hypothesen: H1: Die Trainingsintervention führt störungsübergreifend zu einer sign. Verbesserung des Einsamkeitserlebens H2: Der Effekt hält 6 Monate nach der Intervention an H3: Bei sinkender Einsamkeit verbessert sich die störungsspezifische Symptomatik und die SWE steigt. H4: Die Verbesserung von Einsamkeit und infolge der störungsspezifischen Symptomatik sowie die SWE ist sign. wirksamer als bei der Kontrollgruppe.

Methode

Zwei Erhebungen, Pilotstudie im vorexpr. Untersuchungsdesign und Clinical Trial mit random. Kontrollgruppendesign. Studientyp: Interventionell, Prä-Post-Follow Up. Stichprobe wurde aus Pat. der stat. Akutpsychiatrie rekrutiert, Zielstichprobengröße 240 Probanden. Einschlusskriterien: UCLA-LS-ES-Score >1,7 - 5, Volljährigkeit, schrift. Einwilligung, deutsche Sprache. Hypothesentestung: Unterschiedsanalysen und Zusammenhangsanalysen.

Ergebnisse

In der Pilotstudie zeigte sich eine sign. Verbesserung des Einsamkeitserlebens während und 6 Monate nach der Behandlung. Das Manual konnte an die Durchführungserfahrungen angepasst werden. Zum Zeitpunkt des Kongresses erwarten wir eine ausreichend große Stichprobe, um eine aussagekräftige Auswertung durchführen zu können.

Implikation

Durch eine evidenzbasierte Trainingsintervention zur Einsamkeitsbewältigung, die stat. Allgemeinpsychiatrie um einen Behandlungsschwerpunkt erweitern.